

Cuestionario Infodemia 2021. Análisis del consumo de información y noticias del COVID -19.

TIDE Research Group
on Interactive and Distributed
Technologies for Education

Presentación

Este estudio tiene como objetivo recoger datos relacionados con el consumo de noticias e información relacionada con la COVID-19. El estudio se encuentra coordinado por el Centro de Investigación y Transferencia Rizoma Redes (México/España), en colaboración con investigadores de la Univesitat Pompeu Fabra, Barcelona (España). Toda la información proporcionada por usted en este cuestionario será tratada con confidencialidad de acuerdo a la legislación vigente en su país y que protege sus datos. La información que se recoge será para fines exclusivos de investigación académica. Asimismo, se recuerda no proporcionar datos de tipo personal (Nombre, DNI, contacto, etc.). Para mayor información sobre el tratamiento de sus datos, revise la hoja informativa en el siguiente enlace [xxxxx](#) . Para más información del estudio puede contactar con los investigadores responsables a admirizomaredes@gmail.com

¿Acepta participar en este estudio?

Le recordamos que puedes abandonar el cuestionario en cualquier momento si así lo deseas

- Sí
- No

i. BREVEMENTE CUÉNTANOS DE TI:

Vives en:*

- 1 México
- 2 España
- 3 Otra:

¿Cuántos años tienes?*

Eres:*

- 1 Hombre
- 2 Mujer
- 3 No binario
- 4 Prefiero no decir

I. NOS GUSTARÍA CONOCER TUS HÁBITOS DE INFORMACIÓN

A1. ¿Con qué frecuencia consumes noticias u otra información de actualidad?*

- 1 Nunca
- 2 Casi nunca
- 3 A veces
- 4 Casi siempre
- 5 Siempre

A2. ¿Cuánto tiempo dedicas en un día a consultar este tipo de información?*

___ Horas ___ Minutos

A3. De acuerdo a tu interés, ¿qué fuentes de información consultas para estar informado/a?*

Puedes marcar más de una opción

A3.1 Prensa escrita

A3.2 Prensa digital

A3.3 Radio

A3.4 Televisión

A3.5 Sitios web (incluidos blogs)

A3.6 Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube)

A3.7. Fuentes personales (Conversación con familiares/amistades)

Otra

II. CUÉNTANOS DE TUS HÁBITOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL

¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades?*

	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi siempre	Siempre
B1. Ves noticias u otra información en redes sociales	1	2	3	4	5
B2. Comentas noticias en redes sociales	1	2	3	4	5
B3. Compartes noticias en redes sociales (e.g. Facebook, Twitter)	1	2	3	4	5
B4. Compartes información en canales de mensajería instantánea (e.g. WhatsApp, Telegram)	1	2	3	4	5

III. AHORA VAMOS HABLAR SOBRE TUS HÁBITOS INFORMATIVOS EN EL CONTEXTO ACTUAL DE PANDEMIA

C1. ¿Qué tan interesado/a estás en las noticias u otra información relacionada con la COVID-19?*

- 1 Nada interesado/a
- 2 Poco interesado/a
- 3 Medianamente interesado/a
- 4 Interesado/a
- 5 Muy interesado/a

C2. ¿Con qué frecuencia consumes esta información en un día normal?*

- 1 Una sola vez al día
- 2 Pocas veces al día
- 3 Regularmente
- 4 Siempre que tengo oportunidad
- 5 Constantemente

C3. En el contexto actual de pandemia, ¿qué medios prefieres para estar informado/a?*

Puedes marcar más de una opción

C3.1 Prensa escrita

C3.2 Prensa digital

C3.3 Radio

C3.4 Televisión

C3.5 Sitios web (incluidos blogs)

C3.6 Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube)

C3.7. Fuentes personales (Conversación con familiares/amistades)

Otra

¿Con qué frecuencia has compartido información relacionada con el COVID-19 en los siguientes medios?*

	Nunca	Casi nunca	A veces	Casi todos los días	Todos los días
C4. Redes sociales	1	2	3	4	5
C5. Servicios de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc..)	1	2	3	4	5
C6. Teleconferencias (zoom, skype, meets)	1	2	3	4	5
C7. Teléfono	1	2	3	4	5

IV. CUÉNTANOS UN POCO MÁS SOBRE TU CONSUMO DE INFORMACIÓN DURANTE LA PANDEMIA

Responde tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:*

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Medianamente de acuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
D1. Mi consumo de información ha incrementado durante la pandemia por la COVID-19.	1	2	3	4	5
D2. Me encuentro bien informado	1	2	3	4	5
D3. Existe un exceso de información referente a la COVID-19	1	2	3	4	5
D4. Las noticias son confiables	1	2	3	4	5
D5. Los medios nos manipulan	1	2	3	4	5
D6. El exceso de información me impide entender lo que sucede	1	2	3	4	5

V. HABLEMOS SOBRE LA INFORMACIÓN DE CONFIANZA

¿Qué confianza te genera la información proveniente de las siguientes fuentes?*

	Ninguna	Poca	Mediana	Aceptable	Mucha confianza
E1. Instituciones de gobierno	1	2	3	4	5
E2. Medios de Comunicación Masiva (prensa, radio, televisión, etc.)	1	2	3	4	5
E3. Medios digitales (webs, redes sociales, etc.)	1	2	3	4	5
E4. Información compartida por familiares/amigos	1	2	3	4	5

¿Qué contenidos te han resultado de mayor utilidad para estar informado/a durante la pandemia?*

Puedes marcar más de una opción

E5.1 Artículos periodísticos

E5.2 Clips audiovisuales

E5.3 Sitios Web Alternativos

E5.4 Podcast

E5.5 Infografías

E5.6 Noticias (Prensa Digital)

E5.7 Reportajes

E5.8 Vídeos

Otros:

VI. HABLEMOS DE CUANDO CONSUMES NOTICIAS EN LÍNEA

Indica tu grado de acuerdo o desacuerdo en las siguientes afirmaciones*

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Medianamente de acuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
F1. Acostumbro hacer una lectura profunda	1	2	3	4	5
F2. Acostumbro hacer una lectura rápida	1	2	3	4	5
F3. Reflexiono sobre la veracidad de lo que leo/veo/escucho	1	2	3	4	5
F4. Contrasto la información presentada con otras fuentes de información	1	2	3	4	5
F5. Verifico las características de las noticias como la fecha, el nombre del medio, o el nombre del periodista	1	2	3	4	5
F6. Verifico la veracidad de las noticias antes de compartirlas en redes sociales	1	2	3	4	5
F7. Puedo identificar noticias falsas	1	2	3	4	5

VII. AHORA, POR FAVOR, HÁBLANOS UN POCO SOBRE TUS EMOCIONES

G1. Cuéntanos cómo te sientes el día de hoy:*

----- [Respuesta Abierta]

Cómo describirías tu experiencia después de consumir noticias relacionadas con el COVID-19, ¿en qué medida has experimentado...?*

	Ningún/a	Poco/a	Más o menos	Mucho/a
G2. Miedo	1	2	3	4
G3. Tristeza	1	2	3	4
G4. Alegría	1	2	3	4
G5. Enfado	1	2	3	4
G6. Disgusto	1	2	3	4
G7. Sorpresa	1	2	3	4
G8. Ansiedad	1	2	3	4
G9. Incertidumbre	1	2	3	4

G10. ¿Cómo describirías tu estado emocional el último año?*

----- [Respuesta Abierta]

Responde según tu grado de acuerdo o desacuerdo*

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Medianamente de acuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
G11. La pandemia ha afectado mi salud física	1	2	3	4	5
G12. La COVID-19 ha afectado mi estado emocional	1	2	3	4	5
G13. El exceso de información ha afectado mi salud	1	2	3	4	5
G14. Tener mucha información me hace sentir seguro	1	2	3	4	5
G15. Prefiero evitar la información para no alterar mi estado emocional	1	2	3	4	5
G16. He experimentado estrés después de estar expuesto a noticias/información sobre la COVID-19	1	2	3	4	5

G17. ¿Has experimentado algún malestar físico o mental a raíz de la pandemia?

Cuéntanos un poco más si es el caso

G18. ¿Has recibido algún tipo de atención sanitaria?

2 Prefiero no contestar

1 Sí

0 No

VII. FINALMENTE, CUÉNTANOS UN POCO MÁS DE TI:

¿Cuál es tu nivel máximo de estudios?*

- 1 Educación básica (primaria, secundaria)
- 2 Educación media superior (preparatoria, bachillerato o formación profesional técnica)
- 3 Estudios universitarios
- 4 Estudios de posgrado (Maestría, Doctorado)
- Sin estudios
- Prefiero no contestar

¿A qué clase social dirías que perteneces?*

- 5 Alta
- 4 Media-alta
- 3 Media-media
- 2 Media-baja
- 1 Baja
- 999 No lo sé
- 999 Prefiero no contestar

¿Trabajas actualmente?

- 1 Sí
- 0 No

¡Gracias por tu participación!